

Automatische Erkennung von Spatial Frames und Emotionen in deutschen und spanischen Romanen der Romantik

Kellner, Nils

nils.kellner@uni-rostock.de
Universität Rostock, Deutschland
ORCID: 0009-0002-3966-5635

In literaturgeschichtlichen Auseinandersetzungen mit literarischem Raum in der Zeit der Romantik wird in erster Linie auf dessen Subjektivität hingewiesen. Er wird als subjektiv wahrgenommen verstanden, als Projektionsfläche innerer Vorgänge, und dadurch als emotional kodiert (Kremer und Kilcher 2015, 105; Schmitz-Emans 2004, 150). Da dieses Phänomen auch in anderen Nationalliteraturen beobachtet wird (z.B. in Spanien (Juan Ginés 2004, 20) und dort insbesondere bzgl. Ruinen (Costas López 2023, 84) oder Landschaften (Román Román 2012, 251)), begünstigt es die Idee transgressiver literarischer Entwicklungen und einer Europäischen Romantik. Diesen Beobachtungen folgend ist das Ziel meines Projektes, ein Verfahren zu entwickeln, um den Zusammenhang von Raum und Emotionen sprachübergreifend am Beispiel von deutschen und spanischen Romanen der Zeit zwischen 1790 und 1870 mithilfe automatisierter Annotationen zu erfassen und darauf aufbauende vergleichende literaturhistorische Analysen vorzunehmen.

Studien zur automatischen Erkennung von Raum in literarischen Texten haben zuletzt einen Aufschwung erlebt. Verschiedene Ansätze haben sich zum Ziel genommen, Raum über die Ausdrücke zu erfassen, die auf ihn referenzieren und damit zum Erzeugen der erzählten Welt beitragen (Schumacher 2023; Pustejovsky 2014; Bologna 2020; Kababgi u. a. 2024). Teilweise wurden davon ausgehend bereits Schritte in Richtung der Relevanz der Räume für Figuren und Handlungen (Soni u. a. 2023; Barth 2022) oder für kontextspezifische Bedeutungen (Viehhauser 2020) unternommen. Auch zur Analyse des Zusammenhangs von Raum und Emotionen gibt es erste Ansätze (Grisot und Herrmann 2023). Allerdings wird bislang nur selten eine Anwendung auf mehrsprachige Korpora vorgenommen (Mani u. a. 2010; Henny-Krahmer u. a. 2025). Genau hier setzt mein Projekt an, das einerseits einen Beitrag zur digitalen Analyse der Semantisierung von Raum durch die Verbindung von Raum und Emotionen leistet und zugleich auf eine mehrsprachige Erkennung von literarischen Raumdarstellungen abzielt.

Für diese Untersuchung wird ein Textkorpus von insgesamt 200 Romanen, bestehend aus jeweils 100 spanischen und deutschen Texten, gewählt, die zur Zeit der Europäischen Romantik, d.h. zwischen 1790 und 1870 (Schmitz-Emans 2019), publiziert wurden (Abbildung 1).

Abb. 1. Romankorpus bestehend aus zwei Teilkorpora deu-19 und spa-19

Den theoretischen Ausgangspunkt für das Erfassen von Raum bildet das Konzept der *Spatial Frames* nach Ronen: potenzielle und tatsächliche Umgebungen von Figuren in literarischen Texten (Ronen 1986). Für deren Operationalisierung wurden sechs verschiedene Annotationskategorien gebildet, die Impulse aus bereits etablierten Vorgehensweisen der Annotation von Raum aufnehmen (Kababgi u. a. 2024; Grisot und Herrmann 2023; Guhr u. a. 2025) und darauf ausgerichtet sind, grundlegende und in der Literatur häufig verwendete Umgebungen von Figuren zu erkennen (Abbildung 2).

Abb. 2. Annotationskategorien

Diese sechs Kategorien werden für eine manuelle Annotation eingesetzt, um Trainingsdaten für ein maschinelles Lernverfahren zu generieren. Dafür wird in einer multi-class-Annotation das einzelne Token jeweils einer Kategorie zugeordnet. Annotiert werden ausschließlich Substantive, die named sowie non-named entities bezeichnen, welches Vorgehen bereits von Kababgi u.a. erprobt wurde (Kababgi u. a. 2024). Abbildung 3 zeigt ein Annotationsbeispiel:

Sie wartete unter einem [Baum]_{Wald} vor den [Toren]_{Urbanner Raum} [Dresdens]_{Urbanner Raum} und dachte an die [Felsen]_{Gebirge}, die sie gestern mit ihrem Berg an Gepäck überquert hatte.

Abb. 3. Annotationsbeispiel

Für das Lernverfahren wird ein BERT Transformermodell eingesetzt, das anhand sprachspezifischer Annotationsdaten nachtrainiert wird, woraus zwei separate Modelle entstehen. Diese werden für die automatische Annotation der restlichen Teilkorpora verwendet. Ziel des Verfahrens ist es, die Textstellen zu finden, in denen Spatial Frames präsent sind, damit im nächsten Schritt ihre mögliche emotionale

Codierung nachvollzogen werden kann. Das Erkennen der Emotionen erfolgt dagegen nicht durch manuelle Annotation und Finetuning von Sprachmodellen, sondern durch ein Lexikon, das auf Mehrsprachigkeit ausgerichtet ist und somit eine Vergleichbarkeit ermöglicht, wie das NRC Lexicon (Mohammad und Turney 2013). Mit dessen Hilfe sollen Ausdrücke, die prototypisch einen Emotionswert besitzen, automatisch annotiert werden. Der Vergleich der sprachspezifischen Korpora erfolgt letztlich quantitativ anhand der automatisch generierten Annotationsdaten und deren Relationen untereinander.

Leitende Fragen für die Untersuchung dieser Zusammenhänge sind, zu welchen Zeiten und in welchem sprachspezifischen Korpus wie häufig und in welcher Form Spatial Frames vorkommen, ob sich in ihnen emotionale Zustände häufen und welche Spatial Frames verstärkt mit welchen Emotionen auftreten. Damit besteht das Ziel des Vorgehens einerseits in einem literaturwissenschaftlichen Erkenntnisinteresse, das auf die Auswertung der Annotationsdaten ausgerichtet ist, um literaturgeschichtlichen sowie komparatistischen Fragestellungen nachzugehen. Andererseits ist das methodologische Erkenntnisinteresse darauf ausgerichtet, geeignete Verfahren für das automatische und mehrsprachige Erfassen von Spatial Frames und deren Zusammenhang mit Emotionen zu schaffen und somit einen Beitrag zur digitalen Raumnarratologie zu leisten.

In dem Doctoral Consortium wird ein Überblick über das Forschungsdesign meines Projekts gegeben. Den Schwerpunkt bildet jedoch die manuelle sowie automatische Annotation von Spatial Frames in zwei Sprachen. Anhand dessen können Vorgehensweisen der Untersuchung von Raum und die Herausforderungen eines mehrsprachigen Annotierens und der darauf aufbauenden Lernverfahren diskutiert werden.

Bibliographie

- Barth, Florian.** 2022. „Von der literaturwissenschaftlichen Theorie zu maschiellen Erkennung: Operationalisierung von Raumentitäten und Settings.“ *Textpraxis: Digitales Journal für Philologie* 20 (1). <https://doi.org/10.17879/64059429732>.
- Bologna, Federica.** 2020. „A Computational Approach to Urban Space in Science Fiction.“ *Journal of Cultural Analytics* 5 (2). <https://doi.org/10.22148/001c.18120>.
- Costas López, Gisella.** 2023. „Afecto, espacio y memoria en Ruinas (1866), una novela de Rosalía de Castro.“ *Madrygal. Revista de Estudios Gallegos* 25 (August): 71–98. <https://doi.org/10.5209/madr.90525>.
- Grisot, Giulia und Berenike Herrmann.** 2023. „Examining the Representation of Landscape and Its Emotional Value in German-Swiss Fiction between 1840 and 1940.“ *Journal of Cultural Analytics* 8 (1). <https://doi.org/10.22148/001c.84475>.
- Guhr, Svenja, Jessica Monaco, Alexander J. Sherman, Matt Warner und Mark Algee-Hewitt.** 2025. „Making BERT Feel at Home. Modelling Domestic Space in 19th Century British and Irish Fiction.“ *CCLS2025 Conference Preprints* 4. Preprint, Darmstadt. <https://doi.org/10.26083/tuprints-00030145>.
- Henny-Krahmer, Ulrike, Nils Kellner und Marc Lemke.** 2025. „CANSpiN.CS1.“ Version 1.1.0. Zenodo. <https://zenodo.org/doi/10.5281/zenodo.15573228>.
- Juan Ginés, Luis Javier de.** 2004. „El espacio en la novela española contemporánea.“ PhD diss., Universidad Complutense de Madrid.
- Kababgi, Daniel, Giulia Grisot, Federico Pennino und Berenike Herrmann.** 2024. „Recognising non-named spatial entities in literary texts: a novel spatial entities classifier.“ In *C HR 2024: Computational Humanities Research Conference, December 4–6, 2024, Aarhus, Denmark*. <https://ceur-ws.org/Vol-3834/paper59.pdf>.
- Kremer, Detlef und Andreas B. Kilcher.** 2015. *Romantik: Lehrbuch Germanistik*. 4., Aktualisierte Auflage. Stuttgart: J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-476-05414-2>.
- Mani, Inderjeet, Christy Doran, Dave Harris, Janet Hitzeman, Rob Quimby, Justin Richer, Ben Wellner, Scott Mardis und Seamus Clancy.** 2010. „SpatialML: Annotation Scheme, Resources, and Evaluation.“ *Language Resources and Evaluation* 44 (3): 263–280. <https://doi.org/10.1007/s10579-010-9121-0>.
- Mohammad, Saif M. und Peter D. Turney.** 2013. „Crowdsourcing a Word-Emotion Association Lexicon.“ *Computational Intelligence* 29 (3): 436–465. <https://doi.org/10.48550/ARXIV.1308.6297>.
- Pustejovsky, James.** 2014. „SpaceEval Annotation Guidelines.“ <http://jamespusto.com/wp-content/uploads/2014/07/SpaceEval-guidelines.pdf> (zugegriffen: 01. August 2025).
- Román Román, Isabel.** 2012. „La descripción de espacios urbanos y sus convenciones: del romanticismo a la novela intelectual.“ *Anales de Literatura Española*, 24: 247–280. <https://doi.org/10.14198/ALEUA.2012.24.15>.
- Ronen, Ruth.** 1986. „Space in Fiction.“ *Poetics Today* 7 (3): 421–438. <https://doi.org/10.2307/1772504>.
- Schmitz-Emans, Monika.** 2004. Einführung in die Literatur der Romantik. 2., Durchges. Aufl. Einführungen Germanistik. Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
- Schmitz-Emans, Monika.** 2019. „Europäische Romantik als transnationales Netzwerk.“ In *Handbuch Literatur & Transnationalität*, hg. von Doerte Bischoff und Susanne Komfort-Hein, 259–278. Berlin und Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110340532-016>.
- Schumacher, Mareike.** 2023. *Orte und Räume im Roman. Ein Beitrag zur digitalen Literaturwissenschaft*. Berlin und Heidelberg: J.B. Metzler. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-66035-5>.
- Soni, Sandeep, Amanpreet Sihra, Elizabeth Evans, Matthew Wilkens, und David Bamman.** 2023. „Grounding Characters and Places in Narrative Text.“ In *Proceedings of the 61st Annual Meeting of the Association for Computational Linguistics* (Volume 1:

Long Papers), 11723–11736. <http://dx.doi.org/10.18653/v1/2023.acl-long.655>.

Viehhauser, Gabriel. 2020. „Zur Erkennung von Raum in narrativen Texten. Spatial frames und Raumsemantik als Modelle für eine digitale Narratologie des Raums.“ In *Reflektierte algorithmische Textanalyse*, hg. von Nils Reiter, Axel Pichler und Jonas Kuhn, 373–388. Berlin und Boston: De Gruyter. <https://doi.org/10.1515/9783110693973-015>.